

Духовно-воспитательная деятельность Иосифо-Волоцкого монастыря в конце XIX - начале XX вв.

А.М. Смулов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: jejer@bk.ru

Ключевые слова: духовно-нравственное просвещение, воспитание, православный монастырь, Иосифо-Волоцкий монастырь, несовершеннолетние правонарушители.

Key words: spiritual and moral education, upbringing, Orthodox monastery, Joseph-Volotsky monastery, juvenile offenders.

Резюме: Исследование духовно-воспитательной деятельности Иосифо-Волоцкого монастыря в конце XIX - начале XX вв. выполнено по материалам фонда 1192 Российского государственного архива древних актов. В работе показываются как собственные дисциплинарные проблемы насельников обители, так и вызываемые присылкой в нее на исправление и перевоспитание лиц - нарушителей морально-нравственных норм и законов Российской империи, в том числе несовершеннолетних лиц. На основе архивных документов, обосновывается, что, несмотря на испытываемые монастырем, часто в течение целого ряда лет, значительные трудности, обитель в целом удовлетворительно справлялась с возложенными на нее сложными обязанностями по духовно-нравственному целению лиц духовного звания и светских лиц, включая несовершеннолетних правонарушителей.

Abstract: The study of the spiritual and educational activities of the Joseph-Volotsky Monastery in the late XIX - early XX centuries were carried out based on the materials of the 1192 fund of the Russian State Archive of Ancient Acts. The work shows both the own disciplinary problems of the inhabitants of the monastery, and those caused by sending to it for correction and re-education of persons who violate moral norms and laws of the Russian Empire, including minors. On the basis of archival documents, it is substantiated that, despite the significant difficulties experienced by the monastery, often for a number of years, the monastery as a whole satisfactorily coped with the difficult duties assigned to it for the spiritual and moral healing of clergy and secular persons, including juvenile offenders.

[Smulov A.M. Spiritual and educational activities of Joseph-Volotsky monastery in the late XIX - early XX centuries]

По истории Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря, тем более про житие и богословские труды самого прп Иосифа Волоцкого, опубликовано большое количество научных трудов, популярных работ и художественных произведений. Однако, все они, преимущественно сосредоточены на исторических периодах от момента устройства монастыря (в 1479 г.) до середины XIX в. и от момента восстановления обители в 1989 г. до настоящего времени. Единичные работы были посвящены судьбе монастыря в годы советской власти (как правило периоду с 1917 по 1941 гг.).

Существует целый ряд изданий, посвященных культурно-просветительской деятельности монастыря в начальном периоде его существования, в частности, издание 1991 г., выпущенное под редакцией акад. Д.С. Лихачева. В существенно меньшей степени освещены в научной литературе собственно духовно-просветительская деятельность обители в более поздние периоды, особенно в конце XIX - начале XX вв.

Период конца XIX - начала XX вв. в истории монастыря практически выпал из поля зрения исследователей, в особенности этот пробел относится к духовно-просветительской и духовно-воспитательной деятельности обители прп Иосифа. В некоторых исследованиях (например, Семянников, 2015; 2023) встречаются фрагментарные сведения о подобных деяниях насельников монастыря.

Таким образом, представленная работа, хотя и в небольшой степени, восполняет отсутствие исследований по направлению деяний монастыря в сфере духовно-воспитательных трудов его монашествующих, включая и проблемы соблюдения дисциплины самими его насельниками.

Настоящее исследование выполнено на основании материалов фонда 1192 Российского государственного архива древних актов (РГАДА) «Иосифов Волоколамский (Волоцкий) мужской монастырь, Волоколамский уезд Московской губернии» (РГАДАа, РГАДАб).

В материалах архива (фонд 1192 РГАДА) практически отсутствуют прямые терминологические упоминания о воспитательных - духовно-просветительских деяниях Иосифо-

Волоцкого монастыря. Вместе с тем, духовно-просветительское служение и воспитание насельников, как часть миссионерской деятельности Русской Православной Церкви составляет одну из основных форм ее жизни и проявляется практически в любом церковном деянии, как «в ограде Церкви», так и «за пределами ограды» - в контакте с миром.

Проблемы дисциплины насельников монастыря.

Не смотря на исторически высокую роль и значение монастыря как «просветителя», в нем самом, время от времени, случались большие или меньшие нестроения, выражающиеся, в частности, в нарушении дисциплины со стороны монашествующих и послушников. По большей части, нарушения дисциплины были связаны со злоупотреблением спиртными напитками или с психическим нездоровьем человека.

В марте 1870 г. архим. Гедеон вынужденно рапортует о запоях иером. Аркадия, иером. Пармина и иеродиака. Кесария, о назначении им исправительных «черных трудов», когда они «большую часть пилили дрова, рубили сучьи на дрова» (РГАДАа, 1870, ед. хр. 7, л. 1-1об). Иером. Аркадий и иеродиака. Кесарий, кроме того, были запрещены в служении (РГАДАа, 1870, ед. хр. 7, л. 3-3об).

В 1879 г. в Московскую Духовную консисторию (МДК) доносит казначей иером. Иосиф о самовольной отлучке из монастыря иером. Арсения в нетрезвом состоянии (РГАДАа, 1879, ед. хр. 3, л. 4). Хотя иером. Арсений предоставляет свои объяснения о. настоятелю (РГАДАа, 1879, ед. хр. 3, л. 9-9об,10), но продолжает досаждать своим непотребным поведением. Из послужного списка этого иеромонаха следует, что «в церковь ходил редко, чредное служение почти редко отправляет по нетрезвости, в нетрезвом виде весьма бранчлив и шумлив» (РГАДАа, 1882, ед. хр. 2, л. 40-40об,41).

В том же 1879 г. на имя Его Преосвященства Преосвященнейшего Алексия (Лавров-Платонов, †1890), Епископа Можайского, второго Викария Московского отправлено донесение казначея со старшей братией о том, что «сумасшедший иеродиакон Серапион побил почти все стекла колом в нижних этажах новаго братского корпуса», совершил и

другие хулиганские действия. В апреле 1880 г. иеродиак. Серапион был отправлен на медицинское освидетельствование в Московскую Полицейскую больницу, однако «свидетельствован в умственных способностях не был потому, что представлял явления приливов крови к голове от злоупотребления спиртными напитками» (РГАДАа, 1879, ед. хр. 3, л. 38об-41,47).

В сентябре 1891 г. от благочинного общежительных монастырей Московской епархии архим. Сергия в монастырь поступило долгожданное извещение об увольнении из обителей послушников, не прошедших испытание «за пьянство», «по неуживчивости в монастыре», «за самовольные отлучки по ночам», «за нетрезвость и буйство» (РГАДАа, 1890, ед. хр. 1, л. 78-79), что и было всеми монастырями исполнено в скорейшем времени.

Все же в июле 1914 г. случилось еще одно «внутреннее» происшествие, о котором было отправлено соответствующее донесение: пьяный молодой монах Валентин бил стекла в здании обители и вел себя непотребно (РГАДАа, 1914, ед. хр. 1, л. 38).

Много напряжений вызвало нежелание монашествующих ехать служить в монастыри «дальних епархий». Связано это было с самыми разными причинами (мотивами).

Монашествующие в священном сане приглашались в монастырь Якутской епархии (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 2), в Енисейскую епархию (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 12), в церкви «укреплений: Джулек, Сыр-Дарьинской области и Никус, Аму-Дарьинского отдела» (РГАДАа, 1883, ед. хр. 4, л. 13-13об), в Тобольскую епархию - настоятелями Кондинского и Тюменского монастырей, а также начальником Обдорской миссии (РГАДАа, 1883, ед. хр. 4, л. 26-26об), на Аляску (РГАДАб, 1884, ед. хр. 244, л. 48-49об,56-62,67). Практически из всех общежительных монастырей благочиния поступили ответы об отсутствии желающих занять вакантные должности.

Таблица 1.

Число насельников Иосифо-Волоцкого монастыря в некоторые
годы начала XX вв. (чел).

Год	Всего:	Настоятель, архим.	Казначей, иером.	Ризничий, иером.	Благочинный,	Иеромонах	Иеродиакон	Монах	Указной послушник	Бе-лец**
1909	44	1	1	1	1	7	6	7	8	12
1911	43	1	1	1	1	8	6	6	7	12
1917	37	1	1	1	1	7	8	3	2	13
1918	37	1	1	1	1	9	8	3	3	10
1919	34*	1	1	1	1	7	9	3	3	8

Год	1909	1911	1917	1918	1919
Примечание	На декабрь. В т.ч. духовник, иером.: 1 чел.; первоиеродиакон: 1 чел.	На ноябрь. В т.ч. духовник, иером.: 1 чел.	На декабрь.	На декабрь.	На март. В т.ч. библиотекарь, иером.: 1 чел.; первоиеродиакон: 1 чел.

*Примечание: в источнике за 1919 г. была допущена счетная ошибка.

**Примечание: «Мирские люди, живущие в монастыре и готовящиеся

принять монашеский постриг (послушники и трудники)» (Белец. Сайт: «Православная энциклопедия»). Это могли быть и мирские лица, удалившиеся от мирских забот на жительство в монастырь.

Источник: составлено автором по данным (1909 г. - РГАДАа, 1909, ед. хр. 6, л. 71-74; 1911 г. - РГАДАа, 1911, ед. хр. 1, л. 118-120; 1917 г. - РГАДАа, 1917, ед. хр. 2, л. 13-13об,16-16об; 1918 г. - РГАДАа, 1918, ед. хр. 2, л. 55-56об; 1919 г. - РГАДАа, 1919, ед. хр. 2, л. 14-15об).

И все же доброволец от обители прп Иосифа нашелся. В марте 1908 г Указом МДК было объявлено о решении священноначалия «учредить семь походных причтов для переселенцев, а именно в Оренбургской епархии - 4, а в Благовещенской, Владивостокской и Тобольской епархиях - по одному» и приглашении желающих «кандидатов на должность походных священников из числа монашествующих или из белаго духовенства, отдавая преимущество лицам одиноким или необремененным семейством» (РГАДАб, 1908, ед. хр. 407, л.10-10об). Из Иосифо-Волоколамского монастыря «желание занять место в одном из походных причтов для переселенческих местностей» высказал иером. Феодосий. Через год, 2 апреля 1909 г., от иером. Феодосия пришла «подписка» следующего содержания: «Сим имею долг засвидетельствовать, что отношение Омской Духовной Консисории от 24 Марта сего 1909 г. за № 3427, относительно представления мне места приходскаго священника в переселенческие поселки Юдинской волости, Каннского уезда мне объявлено» (РГАДАб, 1909, ед. хр. 413, л. 19). Иером. Феодосий приступил к окормлению и просвещению переселенцев, прибывших в Сибирь в ходе осуществления Столыпинской аграрной реформы.

В целом Иосифо-Волоцкий монастырь, несмотря на относительную малость числа его насельников (см. табл. 1), являлся в конце XIX - начале XX вв. монастырем образцовым.

В связи с этим, в монастырь направлялись для «перевоспитания» (принятия воспитательных мер к исправлению) лица духовного звания, светские лица и лица несовершеннолетние. Такое «нашествие» приводило к значительным нарушениям устава жизни самой обители, но, в целом, она с поставленными перед ней воспитательными

задачами справлялась удовлетворительно. Рассмотрим подробнее исполнение монастырем этого тяжелого послушания, связанного с духовным и нравственным исправлением, наказываемых за самые разные проступки лиц.

О воспитательных мерах к исправлению лиц духовного звания.

Об отбытии наказания.

Лиц духовного звания на исправление направляли в монастырь в большом количестве, что вызывало сложности у насельников, но часто давало и положительные результаты.

В 1870 г. в монастырь, по решениям различных полномочных церковных органов, были отправлены на исправление на разные сроки, послушания и труды «в черной работе»: дьячек Алексей Раевский на месяц за нетрезвость и грубость «для научения исправности по должности, трезвости, кротости и послушанию приходскому священнику» (РГАДАа, 1870, ед. хр. 4, л. 8); дьячек Иван Морошкин (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 10); диакон Афонский на три недели за нетрезвое состояние (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 14); диакон Воздвиженский (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 15); священник Николай Доброхотов (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 16); причетник Михаил Покровский (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 17); священник Владимир <фамилия неразборчива> «для низших послушаний и трудов» (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 18); причетник Алексей Ризанов «для низших послушаний и трудов» (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 19); причетник Федор Зернов (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 20); священник Георгий Фаворский «для вразумления» (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 21), и др.

В 1871 г. в монастырь прибыли или были доставлены: причетник Ксенофонт Крылов «для низших послушаний и трудов» (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 22); диакон Тимофей Успенский «для понесения епитимии» (РГАДАа, 1870, ед. хр. 3, л. 24); священник Богоявленский и еще 2 чел. (РГАДАа, 1871, ед. хр. 13).

В 1873 г.: дьякон Орлов на две недели «для научения трезвости и увещания по неспешному отправлению Богослужений и благоговейному обращению со священником» (РГАДАа, 1873, ед. хр. 6, л. 1).

А.М. Смулов / A.M. Smulov

В 1880 г.: дьячек Алексей Крылов на два месяца «в подначалие ... в черныя работы за нетрезвость» (РГАДАа, 1880, ед. хр. 4, л. 3).

В 1881 г.: 5 лиц духовного звания в труды и епитимии «за нетрезвость, дерзости и сквернословия» (РГАДАа, 1881, ед. хр. 4); 2 лица духовного звания (РГАДАа, 1881, ед. хр. 15).

В 1882 г. в монастырь для понесения наказания за разные поступки под епитимии и «в черные работы» с одновременным запрещением в служении было направлено 4 чел. духовного звания (РГАДАа, 1882, ед. хр. 4).

В 1883 г. в обитель на духовно-нравственное перевоспитание попадает весьма большое число провинившихся. В их числе: пономарь Гавриил Михайлов на два месяца «для понесения епитимии на усмотрение архимандрита» [*настоятеля Иосифо-Волоцкого монастыря - прим. С.А.М.*] (РГАДАа, 1883, ед. хр. 1, л. 5); свящ. Михаил Городецкий на один месяц за неблагоговейное и дерзкое поведение в нетрезвом виде «для понесения епитимии в клиросном послушании с запрещением священно служения» (РГАДАа, 1883, ед. хр. 1, л. 17,19-19об); причетник на две недели за оскорбление коллежского секретаря (РГАДАа, 1883, ед. хр. 1, л. 20); псаломщик на две недели за сквернословие (РГАДАа, 1883, ед. хр. 1, л. 21); диакон на две недели «в клиросное подначалие» (РГАДАа, 1883, ед. хр. 1, л. 26), и многие другие.

В 1890 г. в обители на две недели «за нетрезвую жизнь» под надзором оказывается некий псаломщик с установлением «чтобы каждый день, присутствуя при богослужениях, пел и читал, вне же богослужебного времени, занят бы был работою» (РГАДАа, 1890, ед. хр. 1, л. 14).

В 1891 г. на два месяца некий псаломщик прибывает на исправление «за нетрезвость в черныя работы» (РГАДАа, 1891, ед. хр. 1, л. 141).

В 1892 г. в монастыре оказывается бывший Камчатский миссионер, запрещенный в служении иеромон. Покровского монастыря Арсений, «пьющий водку, но подающий надежду на исправление» (РГАДАб, 1892, ед. хр. 296, л. 1-4об).

В 1896 г. за грубость и нетрезвость на один месяц на послушание и труды в обитель отправляется псаломщик Петр Крылов (РГАДАб, 1896, ед. хр. 326, л. 39). В этом же году в стены монастыря попадает еще несколько нарушителей дисциплины, состоящих в духовном звании (РГАДАб, 1896, ед. хр. 326, л. 41,44,46,47).

Были и более неожиданные для нашей современности причины наказания и потребного духовного исправления. Так, в 1897 г. в монастырь сроком на одну неделю «для научения смирению и для очищения совести» прибыл псаломщик Михаил Сахаров «за нарушение добровольно принятого на себя обязательства (жениться на дочери псаломщ. девице Ольге Успенской)», что усугубилось «клеветой и дерзостью против Начальства» (РГАДАб, 1897, ед. хр. 336, л. 33-33об).

В 1898 г. с профилактической целью - «для его исправления и надлежащего укрепления в его добром намерении изменить свой образ жизни на лучший» в Иосифов Волоколамский монастырь на два месяца посылается диакон Михаил Скворцов. При этом первый месяц он «должен находиться под запрещением в священнослужении, а на другой месяц, если диакон по усмотрению Настоятеля монастыря обнаружит искреннее раскаяние и исправление, должен быть допущен до священнослужения» (РГАДАб, 1898, ед. хр. 346, л. 7-7об,18-18об).

В 1906 г. Указом МДК в монастырь сроком на шесть месяцев «в заключение» на послушание направляется состоящий под запрещением и отрешенный от должности свящ. Николай Холин. При этом на имя о. настоятеля в Указе особо оговаривается: «посещение церкви отнюдь не должно быть ему воспрещаемы. Равным образом могут быть дозволяемы по Вашему усмотрению, как посещение Холиным братской трапезы, так и прогулки в стенах монастыря» (РГАДАа, 1906, ед. хр. 2, л. 10).

В 1908 г. монастырь печется о духовном преображении: псаломщика Ивана Покровского (48 лет), которого определено направить «за нетрезвость и неблагоповедение в монастырское подначалие на два месяца на послушания и труды» (РГАДАб,

1908, ед. хр. 409, л. 1); свящ. Алексея Русова, прибывшего на срок в три недели с указанием священноначалия «обязать священника, чтобы он в свободное от посещения богослужения время занимался чтением святоотеческих писаний, особенно же касающихся пастырских обязанностей» (РГАДАб, 1908, ед. хр. 409, л. 34).

В 1910 г. вновь направляются на духовное окормление два священника с неординарными епитимиями: свящ. Василий Преображенский на две недели «замолить грех кливеты на доброго и кроткого сослужителя пред Престолом Господним» (РГАДАб, 1910, ед. хр. 422, л. 4); свящ. Сергей Синьковский на шесть недель на покаяние с запрещением в служении «по делу о неправильных действиях по совершению браков» (РГАДАб, 1910, ед. хр. 422, л. 18).

Последние документы, из обнаруженных в архиве материалов, относятся к январю-марту 1916 г., когда на исправление в монастырь направляются: некий священник сроком на две недели и некий диакон сроком на два месяца, «оба с запрещением в служении на срок пребывания в монастыре» (РГАДАа, 1916, ед. хр. 1, л. 19-20).

В силу лишь частичного сохранения в архиве (РГАДА) документов Иосифо-Волоцкого монастыря, можно высказать предположение, что подобных случаев, направления в монастырь лиц духовного звания на исправление, было несколько больше. К тому же, подобная практика была весьма распространена и в других, славящихся высокой духовностью, особенно крупных, монастырях.

Об исправлении, после понесенного наказания.

Каковы же были результаты духовно-нравственного просвещения лиц, пребывающих в монастыре на исправлении, исполняющих в нем назначенные епитимии и «черные труды»? Вот, что становится известным из обнаруженных архивных документов.

Все настоятели монастыря были начальствующими людьми высоко духовными и одновременно строго блюдущими надлежащее исполнение Устава монастыря, ведущего историю от написания его самим прп Иосифом и хранящегося, к концу

XIX - началу XX вв. в верности уже около 400 лет. В связи с этим, трудно предположить, что о. настоятели делали какие-либо поблажки или действовали лицепрятно (то есть, в какой-то степени пристрастно) по отношению к нарушителям церковной дисциплины, а также духовной крепости и норм нравственности.

В ноябре 1870 г. митр. Московскому и Коломенскому Иннокентию (Вениаминову) отправляется прошение «о смягчении участи запрещенного к священнослужению со снятием монашества и употреблением в черные труды иеромонаха Пармена» (РГАДАа, 1870, ед. хр. 2, л. 7-7об) из чего следует полагать, что поведение иером. Пармена существенно улучшилось и стало в большей степени соответствовать требованиям к монашествующему и принятым им на себя обетам.

В адрес благочинного свящ. Петра Лебедева в июле 1879 г. из монастыря уходит следующее послание о диаконе Петре Афонском, прошедшем послушание для исправления поведения: «выжил трезво и скромно в церковь Божию ко всякому богослужению ходил неопустительно» (РГАДАа, 1879, ед. хр. 3, л. 12).

В том же году и месяце в МДК о. настоятель архим. Гедеон доносит о причетнике Павле Тихомирове: «вел себя очень хорошо и трезво и возлагаемые на него послушания исполнял рачительно и усердно» (РГАДАа, 1879, ед. хр. 3, л. 12об-13), что также свидетельствует о благотворном влиянии Устава и насельников монастыря на духовно-нравственное состояние провинившегося.

И снова в июле 1879 г. следует рапорт в МДК о псаломщике Димитрии Колоколове? <фамилия указана неразборчиво> направленного «в черныя работы на один месяц в Иосифов монастырь назначенный срок выжил в монастыре в течении котораго вел себя очень хорошо и трезво черныя работы исполнял рачительно и усердно» (РГАДАа, 1879, ед. хр. 3, л. 13об).

В ноябре 1879 г. следует новое послание об исправлении свящ. Николая Доброхотова: «назначенный двух месячный срок в Иосифовом монастыре выжил, в течении котораго вел себя

очень хорошо, назначаемые Настоятелем эпитимии выполнял неопустительно» (РГАДАа, 1879, ед. хр. 3, л. 17об).

Из «Ведомости о подначальных» в 1880 г. следует, что «священник Владимир Беляев ... [*направленный - прим. С.А.М.*] по делу о нетрезвости ... вел себя очень хорошо назначаемые настоятелем эпитимии исполнял неопустительно» (РГАДАа, 1880, ед. хр. 3, л. 3-3об).

В марте 1897 г. из донесения о. настоятеля следует: «Михаил Сахаров определенный ему срок во вверенном мне Волокол. Иосифовом монастыре отбыл, во время пребывания в монастыре вел себя очень хорошо и возлагаемые на него послушания исполнял неуклонно» (РГАДАб, 1897, ед. хр. 336, л. 36).

Вот еще один документ от августа 1898 г.: «Его Высокопреподобию Волоколамскому градскому Благочинному Священнику Иоанну Львовичу Стеблеву. Присланный во вверенный мне Иосифо Волоколамский монастырь диакон Троицкой, села Язвищи, церкви Михаил Скворцов, для исправления поведения сроком на два месяца, во все время пребывания в монастыре вел себя очень хорошо, почему на второй месяц, согласно определению Епархиального начальства, был допущен до священнослужения. ... Наст. Архим. Михей» (РГАДАб, 1898, ед. хр. 346, л. 24-24об). Аналогичное донесение последовало от о. настоятеля в МДК (РГАДАб, 1898, ед. хр. 346, л. 25-25об).

Донесение от декабря 1908 г. «об отбытии двухмесячного срока с запрещением в священнослужении на клиросном послушании священника села Теплаго, Рузского уезда, Иоанна Городецкого» подтверждало, что он «вел себя хорошо, трезво к службам Божиим ходил не опустительно» (РГАДАб, 1908, ед. хр. 409, л. 43).

Более поздних документов до настоящего времени выявлено не было. Однако, и располагаемые материалы позволяют сделать предварительные выводы о достаточно высокой результативности процесса духовного исцеления лиц, прибывающих в обитель св Иосифа для отбытия наказания (хотя бы и на относительно небольшие сроки)

О воспитательных мерах к исправлению совершеннолетних светских лиц.

Начиная с 1871 г. в архивных документах встречаются многочисленные факты о присылке в монастырь «арестантов на исправление» (РГАДАа, 1871, ед. хр. 11).

Уже в 1870 г. в монастыре с такой целью пребывали светские лица Михаил Королев, и Осип Платонов, при этом в отношении Королева приставом ясно указывается, что этот человек предназначен «для заключения в Монастыре» (РГАДАа, 1871, ед. хр. 11, л. 1,9). Через три года (в сентябре 1873 г.) от Звенигородского судебного следователя на имя о. настоятеля приходит требование о присылке сведений об арестанте Платонове: «действительно ли в Иосифовом монастыре находился в заточении по судебному приговору Серпуховский мещанин Осип Платонов с 15 мая по 5 сентября 1870 г. и не отлучался ли от монастыря 1 июня 1870 г. в Звенигородский уезд» (РГАДАа, 1873, ед. хр. 8, л. 1).

В 1871 г. в обитель сроком на четыре года по обвинению в святотатстве прибывает крестьянин Михаил Королев (19-ти лет). Арестант приносит монашествующим весьма большие проблемы: «По глубоко испорченной нравственности увещаний ни от кого непринимает, в церковь ходит весьма редко, когда напомнишь ему об обязанности ходить в церковь, он ответит что нехочу молится Богу. Нередко бывает нетрезв и в таком состоянии раскидает с себя платья, сарочку раздерет на двое и бегаёт по монастырю полунагим во время обеда и ужина ругается самыми мерзкими словами всех без исключения Настоятеля и братию и рабочих даже рабочим грустно с ним употреблять пищу естли напомнишь ему о благопристойности то получишь в ответ зарежусь или повешусь, всех неблагопристойностей не возможно объяснить что нет возможностей управления им» (РГАДАб, 1871, ед. хр. 174, л. 1-2).

В сентябре 1874 г. в монастырь «от МВД Волоколамского Уездного Полицейского Управления» определяется очередной неуправляемый арестант: «Полицейское Управление препровождает ... крестьянина Волоколамского уезда д. Ремячиной Дмитрия Хренова для выдержания его три месяца, за

кражу со взломом» (РГАДАа, 1874, ед хр. 4, л. 2-2об). Уже в октябре того же года архим. Гедеон доносит в полицию, что: «в монастыре Димитрий Хренов нынчи делает отлучки из монастыря своевольно и не приходит в монастырь ночевать на 27 число и на 29 октября неначевал опасаясь дабы из таких отлучек особенно в ночное время не вышло дурных последствий нахожу нужным довести до сведения Полицейскаго Управления» (РГАДАа, 1874, ед. хр. 4, л. 5-5об). В начале ноября на документе появляется резолюция помощника исправника: «Постановлено предписать с отсылкою сего Буйгородскому волостному Правлению розыскать Хренова и доставить в монастырь с тем чтобы Монастырское Начальство содержало его в крепком помещении» (РГАДАа, 1874, ед. хр. 4, л. 5-5об), что и было исполнено к 15 ноября (РГАДАа, 1874, ед. хр. 4, л. 6).

В конце ноября 1874 г. появляется предписание Пристава 1 Стана Волоколамского уезда: «... обязать крна [*крестьянина - прим. С.А.М.*] д. Филенина <название указано неразборчиво> Василия Михайлова явиться в Московскую Духовную Консисторию для заключения в Волоколамский Иосифов Монастырь - по обвинению в кражах», который и прибыл в обитель 27 ноября (РГАДАа, 1874, ед. хр. 4, л. 7-8).

Как видим, содержание арестантов приносило жизни монастыря большие беспокойства, часто на весьма продолжительные сроки, измеряемые годами.

О воспитательных мерах к исправлению несовершеннолетних лиц.

Еще более тяжкие проблемы приносили монашествующим, направляемые на исправления несовершеннолетние лица. В документах (РГАДАа, 1878, ед. хр. 4) от Волоколамского и Клинского полицейских управлений монастырь ставится перед фактом «о присылке в монастырь на исправление малолетних преступников».

В апреле 1878 г. помощник исправника «М.В.Д. Волоколамскаго уезднаго Полицейскаго Управления» просит уведомить «выдержан ли в монастыре крестьянин д. Бежвысовой <название указано неразборчиво> Петр Евгеньев»

(РГАДАа, 1878, ед. хр. 4. л. 1).

В декабре 1878 г. архим. Гедеону приходит предписание от Волостного старшины Горбунова из «М.В.Д. Московской губернии Клинского уезда, Калеевское Волостное Правление» и вместе с документом - очередной несовершеннолетний арестант: «препроводить крестьянина сей волости дер. Глухановой Эраста Аристархова для нахождения во вверенном Вашему Высокопреподобию монастыре в течении двух месяцев со дня прибытия туда за кражу со взломом. О принятии Эраста Аристархова, имеющего от роду 17 лет, не оставит сие Правление уведомить» (РГАДАа, 1878, ед. хр. 4. л. 3).

11 февраля 1898 г. Указом МДК объявляется решение о «расширении эксперимента» по перевоспитанию в монастырях «малолетних» правонарушителей: «по резолюции Его Высокопреосвященства от 3-го Февраля за № 192, в виде опыта, в подведомых ... благочинию [*общежительных монастырей Московской епархии - прим. С.А.М.*] монастырях и пустынях назначены для помещения малолетних и несовершеннолетних преступников, как для предварительного заключения их до судебных приговоров, так и для несения наказания по оных» (РГАДАб, 1898, ед. хр. 346, л. 2).

С этого момента «осадное» положение монастырей благочиния существенно обостряется. При этом, в конце сентября того же года, акцентируется от о. благочинного: «предписано мне подтвердить Вам, чтобы Вы отнюдь не уклонялись от приема присылаемых к Вам малолетних преступников и имели бы за ними надлежащий надзор» (РГАДАб, 1898, ед. хр. 346, л. 28). С одной стороны, надежда на успешное перевоспитание молодых правонарушителей не в тюрьмах, а в монастырях, имела право на существование. С другой стороны, принятое решение существенно нарушало и без того часто не самую дисциплинированную уставную жизнь обителей.

В дальнейшем «опыт» был оценен как имеющий положительное значение и был принят соответствующий Указ Св Синода от 19 февраля 1910 г. №5 (РГАДАб, 1910, ед. хр. 422, л. 13). Приведем основные моменты обозначенного Указа Св Синода:

1. Законом Российской империи от 2 июня 1897 г.

судебным и следственным органам предоставлено право помещать несовершеннолетних преступников в монастыри под арест для исправления;

2. избрание обителей и общин для обозначенных целей возложено на епархиальных архиереев, по мере готовностей этих церковных учреждений для размещения малолетних правонарушителей (Указ Св Синода от 15 декабря 1900 г. №15 «В разъяснение недоумения Епархиальных Начальств касательно применения закона 2 Июня 1897 г. о помещении малолетних и несовершеннолетних преступников в монастыри»);

3. по решению монастырского начальства, несовершеннолетние преступники должны полностью подчиняться уставу обители, иметь опытных духовных руководителей и назначаться на клиросные послушания или на черные работы;

4. далеко не все монастыри могут принимать на исправление преступных лиц, но некоторые, имеющие условия и опыт такой деятельности;

5. в одной обители не должно быть сосредоточение большого числа малолетних преступников, чтобы не допустить «разстройства ... иноческой жизни»;

6. нахождение, например, в 1907 г. в местах заключения (тюрьмах) почти 92% малолетних преступников (в возрасте от 10 до 17 лет) без всяких занятий, частью в одних камерах со взрослыми преступниками, «создает весьма благоприятные условия для окончательного совращения с добраго пути детей, может быть иногда только случайно вступивших на стезю порока и преступления» (РГАДАб, 1910, ед. хр. 422, л. 14об);

7. иные способы исправления несовершеннолетних правонарушителей в Российской империи исчерпаны, поэтому монастыри призываются к совершению таких богоугодных деяний;

8. рост детской преступности связан со слабым духовно-нравственным воспитанием и в семьях, и в школах (РГАДАб, 1910, ед. хр. 422, л. 14-14об, 14а).

В апреле 1910 г. настоятель Иосифо-Волоцкого монастыря архим. Нифонт доносит благочинному Уездных монастырей Московской Епархии архим. Валентину

мотивированное обоснование невозможности исполнения монастырем решения священноначалия. В донесении, в частности, указывается на то, что:

- монастырь не имеет помещений, пригодных для размещения несовершеннолетних преступников, и вообще не имеет свободных помещений;

- братия монастыря не имеет опыта и не готова к окормлению и перевоспитанию малолетних лиц, склонных или совершивших преступление;

- удаленность монастыря от столицы и уездного города создает сложности для своевременного принятия полицейских мер, в случае возникновения серьезных нарушений со стороны малолетнего контингента (РГАДАб, 1910, ед. хр. 422, л. 15-15об).

Направление несовершеннолетних преступников в Иосифо-Волоцкий монастырь продолжалось еще некоторое время.

Все же успешное исправление светских арестантов, в том числе несовершеннолетних, иногда наблюдалось (скорее как исключение).

В середине февраля 1879 г. архим. Гедеон сообщает в Калеевское Волостное правление о том, что арестант Эраст Аристархов «вел себя хорошо, в церковь ходил усердно» (РГАДАа, 1879, ед. хр. 3, л. 4об).

В 1880 г. из монастыря сообщается, что «Крестьянин Волоколамского уезда села Ивановскаго Алексей Никитин имеет от роду 18 лет ... обвиняемого в краже ... на шесть месяцев ... при увещеваниях обещался уклоняться дурных поступков и жить прилично как честному человеку в обществе не касаясь <слово нечетко> вещей ему не принадлежащих, в поведении его дурного поступка замечено не было, вел себя хорошо, в церковь ходил усердно по выжитии срока шестимесячного отпущен 19 марта на место его жительства» (РГАДАа, 1880, ед. хр. 3, л. 3-3об).

Однако, следует признать, что ожидаемого положительного эффекта от реализации монастырями принятого (во исполнение Закона Российской империи от 2 июня 1897 г.) Указа Св Синода от 19 февраля 1910 г. №5 достигнуто не было.

Проведенное исследование показывает, что несмотря на относительную немногочисленность насельников монастыря, включая еще и малость числа трудников (бельцов), помогающих монашествующим, обитель вполне справлялась с возложенной на нее священноначалием деятельностью по духовному воспитанию и исправлению нравственных качеств лиц, присылаемых в нее для перевоспитания.

Выводы.

1. В период конца XIX - начала XX вв. Иосифо-Волоцкий монастырь, как и во всей истории его существования, в целом являлся монастырем образцовым.

2. Несмотря на значение обители как «просветителя», в ней, время от времени, со стороны насельников случались нарушения дисциплины, связанные, по большей части, со злоупотреблением алкоголем или с психическим нездоровьем.

3. В обитель для принятия воспитательных мер к исправлению, в частности во исполнение Закона от 02.06.1897 г. и последующего Указа Св Синода от 19 февраля 1910 г. №5, направлялось множество лиц духовного звания, светских и несовершеннолетних.

Подобная практика была распространена в Российской империи, но обычно применительно к крупным монастырям, известным своей высокой духовностью.

Содержание арестантов привносило в жизнь обителей значимые нарушения строгого устава, часто на сроки, измеряемые годами.

4. Иосифо-Волоколамский монастырь с поставленными перед ним воспитательными задачами справлялся удовлетворительно. Располагаемые архивные материалы позволяют сделать вывод о достаточно высокой результативности процесса духовного исцеления лиц, прибывающих (хотя бы и на относительно небольшие сроки) в обитель св Иосифа для отбытия наказания.

5. Тем не менее, решение о перевоспитании в монастырях «малолетних» правонарушителей и расширение (с 1898 г.) «эксперимента» ожидаемого значительного положительного эффекта не дали.

ЛИТЕРАТУРА

- Белец [Электронный ресурс]. Сайт: «Православная энциклопедия». - URL: <https://www.pravenc.ru/text/77892.html> (27.09.2024).
- Лихачев Д.С. 1991. Книжные центры древней Руси. Иосифо-Волоколамский монастырь как центр книжности. Отв. ред. Д.С. Лихачев. Ленинград, Наука, Ленинградское отделение. 485 с.
- РГАДАа. Российский государственный архив древних актов. Фонд 1192 «Иосифов Волоколамский (Волоцкий) мужской монастырь, Волоколамский уезд Московской губернии». Описание 4, часть I, материалы за 1870-1919 гг.
- РГАДАб. Фонд 1192 «Иосифов Волоколамский (Волоцкий) мужской монастырь, Волоколамский уезд Московской губернии». Описание 5, материалы за 1871-1910 гг.
- Семянников С.Н. 2015. Социально-хозяйственная деятельность Иосифо-Волоцкого монастыря к началу XX века как вид миссии. - В сб.: «Любовью и единением спасемся» (преподобный Сергей Радонежский): материалы X Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения» (г. Липецк - Задонск, 5-6 декабря 2014 г). Липецк: Типография Липецк-Плюс.
- Семянников С.Н., Савиных Л.Н. 2023. Становление и развитие православной реабилитационной педагогики в отношении социальных сирот в России. - Российский журнал истории Церкви. 4 (3): 39-59. DOI: 10.15829/2686-973X-2023-136.

Поступила / Received: 11.11.2024

Принята / Accepted: 22.11.2024